

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil, Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

“ZARAFSHON” MILLIY TABIAT BOG‘I TO‘QAYZORLARINING YO‘QOLIB KETISH XAVFINI OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI

Normurodova Oysin Oston qizi

magistrant

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: oydinnormurodova60@gmail.com

Ergasheva Yulduz Xamroqul qizi

Geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: unusual_girl93@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Narpay tumaniga umumiy tabiiy geografik tavsif berilgan. Tabiat komponentlari – o‘simlik va hayvonat dunyosi, geologiyasi, tuproqlari hamda tumanning tuproq melorativ holati, suv boyliklaridan oqilona foydalanish va boshqa jihatlari talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: tabiiy sharoit, geografik o‘rin, o‘simlik dunyosi, hayvonot olami, suv resurslari, tuproq melioratsiyasi, to‘qay landshafti.

MEASURES TO PREVENT THE DANGER OF EXTINCTION OF THE KNOCKOUT OF THE ZARAFSHAN NATIONAL NATURE PARK

Normurodova Oydin

Ergasheva Yulduz

Abstract: This article gives a general natural geographical description of Narpay district. The components of nature- flora and fauna, geology, soils and soil reclamation of the district, rational use of water resources and other aspects are interpreted.

Key words: natural conditions, geographical location, flora, fauna, water resources, land reclamation, tugai landscape

Tadqiqot obyekti Samarqand viloyatining g‘arbiy qismida joylashgan bo‘lib, o‘ziga xos tabiiy geografik sharoitga egadir. Tuman Samarqand viloyati tarkibida 1926-yilning 29-sentyabrida tashkil topgan. Umumiy maydoni 0,44 ming kv km. Markazi Oqtosh shahri bo‘lib, tumanga bo‘ysunuvchi shahar hisoblanadi. Tuman shimol tamondan Navoiy viloyatining Xatirchi tumani bilan, janub tamondan Nurobod tumani bilan, sharq tamondan Kattaqo‘rg‘on tumani bilan, g‘arb tamondan Paxtachi tumani bilan chegaradosh. Tuman hududining janubi-g‘arbida Narpay cho‘li, markaziy qismi va shimoli-sharqida Ziyovuddin-Zirabuloq tog‘lari, tog‘ oraliqidagi soylik va botiqlardan iborat. Yer yuzasi, asosan, uchlamchi davr cho‘kindi jinlardan tashkil

topgan. Iqlimi keskin kontinental, quyoshli kunlar ko'p bo'ladi. Bizning o'lkamiz Yevrosiyaning mo'tadil iqlim mintaqasida joylashgani uchun 4 ta fasl aniq namoyon bo'ladi, yillik o'rtacha harorat yanvar oyida $-1,9^{\circ}\text{C}$, iyulda $27,2^{\circ}\text{C}$ tashkil etadi. Vegetatsiya davri 200 kun, vegetatsiya davrining uzoqligi tumanda qishning juda qattiq kelmasligidan dalolat, yog'inlar ham, asosan, yomg'ir shaklida yog'adi, qor esa kam, yillik yog'in miqdori 200 mm. Yog'inlar kam, quyoshli kunlar ko'p, natijada mumkin bo'lgan bug'lanish yuqori. Tumanning shimoliy chegarasi bo'ylab Zarafshon daryosi oqib o'tadi, Zarafshon O'rta Osiyaning yirik daryolaridan biri hisoblanadi, uning xalq xo'jaligida ham o'rni kattadir. Zarafshon daryosini yon atrofidagi to'qay landshaftini himoya qilish maqsadida "Zarafshon" milliy tabiat bog'i tashkil etilgan. Unda turli xil o'simlik va hayvonlar muhofaza qilinadi. Yavvoyi hayvonlardan bo'ri, tulki, chiyabo'ri, jayra va boshqalar uchraydi. O'simlik dunyosi esa turlichadir, chunki Zarafshon daryosiga yaqin hududlarda to'qay o'simliklarini uchratishimiz mumkin: qamish, sho'ra kabi o'simliklarni. Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'i bo'ylab to'qay landshafti shakllangan. Bu yerdagi to'qay landshafti muhofazaga olingan, asosiy vazifa to'qay o'simliklari va hayvonat olamiga mansub tabiiy muhitni, noyob va yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvonlar genofondini saqlash, o'rganish va tiklashdan iboratdir. Bu yerda o'rtacha yillik yog'in miqdori 100-400 mm ni tashkil etadi. O'simlik dunyosi terak, tol, jiyda, chakanda kabi darxt, buta va o't to'qayzorlaridan iborat. Alohida ajralib turadigan qush bu Zarafshon qirg'ovuli, afsuski so'nggi yillarda bu qushning to'liq muhofazaga olinmaganligi sababli sezilarli darajada kamayib ketdi. O'simliklardan esa chakanda dorivor o'simligi judayam kamayib ketmoqda. To'qay landshaftida eng ko'p uchraydigan qamish o'simligi esa tartibsiz ravishda aholi tamonidan kesib olinayotgani uchun to'qay landshaftida buzilish holatlari kuzatilmoqda. Hattoki, ayrim hayvonlar yashashga qiynalib qolishmoqda. Shunday hayvonlar borki, qamishzorlar orasida hayot kechiradi. Bundan tashqari Zarafshon daryosidan qurilishda eng ko'p ishlatiladigan shag'al ko'p olinayotganligi sababli daryoning o'zani o'z hududini kengaytirib bormoqda. Buning oqibatida ham to'qay landshaftining maydoni qisqarib ketmoqda. Avvallari to'qay hududida bo'rilar ham uchrardi, afsuski hozirda bo'rilarni deyarli uchratmaymiz. Faqatgina tulki va chiyabo'rilarni ko'rishimiz mumkin. Agar biz daryodan foydalanishni to'g'ri yo'lga qo'ymasak, to'qay landshaftidan ayrilib qolishimiz ham mumkin. Xo'sh, to'qay landshaftini asrab qolish uchun nimalar qilish kerak?

Yuqoridagi tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, birinchi navbatda to'qay hududida muhofazani kuchaytirish kerak. Bu yerdagi o'simlik va hayvonlarni alohida tartibda ro'yxatga olib, ularni ovlagan fuqoralarga nisbatan choralar ko'rish kerak. Bundan tashqari Jomboy va Bulung'ur tumanlaridagi kabi bu yerdagi to'qaylarda qo'riqxonalar tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Natijada to'qaydagi hayvonlarni va o'simliklarni ko'paytirishni ham yo'lga qo'yish kerak. Masalan, Zarafshon qirg'ovuli

kabi hayvonlarni kataklarda boqib ko'paytirishni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Chakanda esa dorivor o'simlikdir. Uni alohida hududlarda e'tibor bilan qarab ko'paytirilsa, xalq xo'jaligi uchun katta foyda keltiradi. Daryodan shag'al olishni esa tartib bilan yo'lga qo'yish kerak, ya'ni yiliga qancha miqdorda shag'al olsak daryo o'zaniga ziyon yetmasligini aniqlab, shunga ko'ra ish qilsak yaxshi bo'lardi. Shunda to'qay landshaftidagi tabiiy muhitni asrab qolamiz. Hozirda respublikamizdagi juda ko'p hududlarda sho'rlanish kuchayib ketayotgan, tabiiy hududlarni esa o'z holida saqlab qolish qiyin kechayotgan bir vaqtda tumanimizdagi noyob to'qay landshaftini asrab qolishimiz shartdir. To'qay hududida turli xil meliorativ ishlarni olib borishimiz kerak. Eng muhimi birinchi o'rinda hududda geografik tadqiqotlarni to'liq olib borib, turli ekspertizalar o'tkazsak yanada yaxshi natijalarga erishiladi. Agar biz tumanimiz hududida ham qo'riqxonalar tashkil qilsak u yerda o'simlik va hayvonlardan tashqari baliqxonalarda baliqlarni ham sezilarli darajada ko'payishiga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. A. Hasanov, P. N. G'ulomov, A.A. Qayumov „O'zbekiston tabiiy geografiyasi" Toshkent „Universiteti"- 2010y
2. M.A.Qodirov „Samarqand viloyati geografiyasi" Toshkent- „Lesson Press" 2019y
3. G'. H. Yunusov, R.R. Ziyayev „Umumiy gidrologiya va Iqlimshunoslik" Toshkent- „Barkamol Fayz Media" 2018y
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Narpay_tumani